

TIMURID-ERA CULTURE OF ANCIENT TERMEZ AND CHAGHANIYAN

Tilovov Qorjov

Lecturer, Department of History Termez State Pedagogical Institute

+998919023600

Nodirbek Elmurodov

Third-Year Student, History Program Termez State Pedagogical Institute

Abstract

This article examines the development of cultural life in the ancient regions of Termez and Chaghaniyan during the Timurid era, focusing on the main features of science, architecture, craftsmanship, and spiritual life based on historical sources and scholarly literature. The study highlights the political and economic significance of Termez and Chaghaniyan, which were among the major cultural centers of the Surkhan oasis during the reign of Amir Temur and the Timurids. It also explores the processes of urban development and the growth of the religious and educational environment in these regions. Furthermore, the article analyzes the contributions of scholars, Sufi thinkers, and craftsmen who were active in these areas to the cultural advancement of the region. The study reveals the integration of Timurid cultural achievements with local traditions and demonstrates their influence on the development of subsequent historical periods.

Keywords

Timurid era, Termez, Chaghaniyan, Surkhan Oasis, culture, architecture, science, Sufism, urban development, Amir Temur, Timurids, cultural heritage, craftsmanship, spiritual life, historical monuments

**TEMURIYLAR DAVRIDA QADIMIY TERMIZ VA CHAG'ONIYON
MADANIYATI**

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix kafedrası o‘qituvchisi

Tilovov Qorjov

+998919023600

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Elmurodov Nodirbek

Annotatsiya. Mazkur maqolada Temuriylar davrida qadimiy Termiz va Chag‘oniyon hududlarida madaniy hayotning rivojlanishi, ilm-fan, me‘morchilik, hunarmandchilik hamda ma‘naviy hayotning asosiy xususiyatlari tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda Amir Temur va Temuriylar hukmronligi davrida Surxon vohasining yirik madaniy markazlaridan bo‘lgan Termiz va Chag‘oniyonning siyosiy-iqtisodiy ahamiyati, shaharsozlik taraqqiyoti hamda diniy-ma‘rifiy muhitining rivojlanish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, ushbu hududlarda faoliyat yuritgan olimlar, mutasavviflar va hunarmandlarning mintqa madaniy taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi tahlil etilgan. Maqolada Temuriylar davri madaniyatining mahalliy an‘analari bilan uyg‘unlashuvi va uning keyingi davrlar taraqqiyotiga ta‘siri ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Temuriylar davri, Termiz, Chag‘oniyon, Surxon vohasi, madaniyat, me‘morchilik, ilm-fan, tasavvuf, shaharsozlik, Amir Temur, Temuriylar, madaniy meros, hunarmandchilik, ma‘naviy hayot, tarixiy obidalar

Temuriylar davri O‘rta Osiyo tarixida siyosiy barqarorlik, iqtisodiy taraqqiyot va madaniy yuksalish bilan ajralib turadigan davrlardan biri hisoblanadi. Bu davrda Movarounnahr va Xuroson bilan bir qatorda Surxon vohasi hududlari ham madaniy rivojlanish jarayonlaridan chetda qolmagan. Ayniqsa, qadimiy Termiz va Chag‘oniyon o‘zining boy tarixiy an‘analari, ilmiy-ma‘rifiy muhiti hamda me‘moriy yodgorliklari

bilan Temuriylar davri madaniyatining muhim markazlaridan biri sifatida namoyon bo‘lgan.

Qadimiy Termiz Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri bo‘lib, Amudaryo bo‘yida joylashganligi sababli qadimdan savdo va madaniyat markazi sifatida rivojlangan. Amir Temur hukmronligi davrida Termiz strategik va harbiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etgan. Sohibqiron Hindiston, Xuroson va Afg‘oniston tomon uyushtirilgan harbiy yurishlarda Termizdan muhim tayanch maskan sifatida foydalangan. Bu esa shaharning iqtisodiy va madaniy hayotiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan.

Temuriylar davrida Termizda shaharsozlik va me‘morchilik an‘analari rivojlandi. Shaharda masjidlar, madrasalar, karvonsaroylar va maqbaralar faoliyat yuritgan. Ayniqsa, Hakim at-Termiziy maqbarasi va uning atrofida shakllangan diniy-ma‘rifiy muhit Surxon vohasining ma‘naviy hayotida muhim o‘rin tutgan. Hakim at-Termiziy g‘oyalari Temuriylar davrida ham katta hurmat bilan e‘tirof etilgan va uning ziyoratgohi mintaqaning yirik diniy markazlaridan biriga aylangan.

Chag‘oniyon esa Surxon vohasining tarixiy-siyosiy va madaniy markazlaridan biri sifatida o‘z mavqegini saqlab qolgan. O‘rta asrlarda Chag‘oniyon ilm-fan, adabiyot va san‘at rivojlangan hududlardan biri bo‘lgan. Temuriylar davrida ham ushbu hududda qadimiy madaniy an‘analar davom ettirilib, mahalliy ilmiy muhit rivojlangan. Chag‘oniyonning qulay geografik joylashuvi savdo aloqalarining rivojlanishiga xizmat qilgan va bu hududning iqtisodiy taraqqiyotini ta‘minlagan.

Temuriylar davrida ilm-fan va ma‘rifatga katta e‘tibor berilganligi sababli Termiz va Chag‘oniyonda ham diniy va dunyoviy bilimlar rivojlangan. Madrasalarda fiqh, hadis, tafsir, mantiq, falsafa va adabiyot fanlari o‘qitilgan. Bu esa mintaqada ilmli kishilar va mudarrislar faoliyatining kengayishiga olib kelgan. Temuriy hukmdorlar

tomonidan ilm ahliga ko'rsatilgan homiylik natijasida Surxon vohasi madaniy hayotida sezilarli yuksalish kuzatilgan.

Madaniy taraqqiyotning muhim yo'nalishlaridan biri hunarmandchilik hisoblangan. Termiz va Chag'oniyonda kulolchilik, zargarlik, temirchilik, misgarlik va to'qimachilik rivojlangan. Hunarmandlar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar nafaqat mahalliy bozorlarda, balki qo'shni hududlarda ham sotilgan. Savdo yo'llarining mavjudligi ishlab chiqarish hajmining ortishiga va iqtisodiy aloqalarning kengayishiga xizmat qilgan.

Temuriylar davrida tasavvuf ta'limoti ham Surxon vohasi madaniyatining ajralmas qismi bo'lib qolgan. Termiz azaldan mashhur mutasavviflar yurti sifatida tanilgan. Hakim at-Termiziy, Abu Bakr Varroq Termiziy va boshqa allomalar merosi bu davrda ham katta e'tibor bilan o'rganilgan. Tasavvuf markazlarining faoliyati jamiyatning ma'naviy hayotini boyitishda muhim ahamiyat kasb etgan.

Me'morchilik san'ati Temuriylar davrida yuksak taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan. Samarqand va Hirotida shakllangan me'moriy uslublar Surxon vohasidagi ayrim inshootlarda ham o'z aksini topgan. Gumbazli binolar, sirlangan koshinlar, murakkab geometrik naqshlar va epigrafik bezaklar Temuriylar davri me'morchiligining asosiy xususiyatlari sifatida namoyon bo'lgan. Bu jarayon Termiz va Chag'oniyon hududlaridagi diniy va ma'muriy binolarda ham kuzatiladi.

Temuriylar davri madaniyati mahalliy va umummintaqaviy an'analarning uyg'unlashuvi natijasida shakllangan. Termiz va Chag'oniyon hududlarida qadimgi Baqtriya, Kushon va ilk islom davri madaniy merosi Temuriylar davri madaniyati bilan uzviy bog'lanib ketgan. Natijada o'ziga xos madaniy muhit yuzaga kelib, bu holat mintaqaning keyingi tarixiy taraqqiyotiga ham katta ta'sir ko'rsatgan.

Umuman olganda, Temuriylar davrida qadimiy Termiz va Chag'oniyon madaniyati yuksak taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan. Ilm-fan, me'morchilik,

hunarmandchilik va ma'naviy hayotning rivojlanishi ushbu hududlarning Markaziy Osiyo madaniyatidagi o'rnini yanada mustahkamlagan. Mazkur madaniy meros bugungi kunda ham O'zbekiston tarixining muhim tarkibiy qismi sifatida katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedov B. Amir Temur. – Toshkent: Fan, 1995.
2. Azamat Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. – Toshkent: Sharq, 2000.
3. Asqarov A. O'zbekiston tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1994.
4. Rtveladze E.V. Qadimgi Termiz. – Toshkent: San'at, 2001.
5. Pugachenkova G.A. Termiz me'moriy yodgorliklari. – Toshkent: Fan, 1978.